

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI” mavzusida

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLAR TO'PLAMI

14-15 IYUN
TERMIZ-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2024-yil 14-15-iyun

Termiz – 2024

UO‘K: 332.1:004(08)

KBK: 65.04ya43

M 52

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR
YO‘NALISHLARI” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman**

Mazkur to‘plamda iqtisodiyot, moliya, soliq, bank ishi, raqamli iqtisodiyot, ekonometrika, turizm, buxgalteriya hisobi va audit sohalarida tadqiqot olib borayotgan respublikamizdagi taniqli olim va mutaxassislar, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, doktorantlarning zamonaviy tadqiqotlari: mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni tashkil etishning innovatsion yechimlari, mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish masalalari; mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari, mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va pul-kredit tizimini takomillashtirish yo‘llari, buxgalteriya hisobi va auditni rivojlantirish orqali mintaqa taraqqiyotini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari kabi masalalar o‘z aksini topgan. Mazkur to‘plam materiallaridan barcha turdagi ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar, talabalar hamda sohaga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy kengashining 2024-yil 23-maydagi № 7-bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas’ul muharrirlar:

A.Sh.Shaydullayev - TerDU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;
O.A.Abdug‘aniyev - TerDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani.

Tahrir hay’ati a’zolari:

E.X.Avazov	O.Q.Xatamov
O‘.D.Rajabov	G.M.Abdulxayeva
S.J.Gadoyev	B.E.To‘rayev
O.T.Mahmudov	N.J.Nurmatov
S.T.Toshaliyeva	U.T.To‘lakov

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

ISBN: 978-9910-724-37-4

© Termiz davlat universiteti

© “Surxon ilm nashri” nashriyoti, 2024-y.

- yerlarni lazerli tekislash orqali suv isrofgarchiligining oldini olish;
- suv resurslarini boshqarish sohasida bozor mexanizmlarini joriy etish;
- zamonaviy suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarining joriy qilinishini yanada kengaytirish va davlat tomonidan rag'batlantirib borish, ushbu sohaga xorijiy investitsiyalar va grantlarni jalb qilish;
- suv xo'jaligi inshootlarida real vaqt rejimida suvni nazorat qilish va uning hisobini yuritish uchun "aqlli" texnologiyalar tizimini joriy etish
- yerlarni lazerli tekislash orqali suv isrofgarchiligining oldini olish va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.07.2020-y. 06/20/6024/1063-son.

2. Babaxolov Sh.B. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga iqlim o'zgarishining ta'siri va adaptatsiya jarayonlarini iqtisodiy baholash. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2022, 52 b.

3. Bobojonov, Ihtiyor, & Aw-Hassan, A. (2014). Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 188, 245–255 pp.

MINTAQADA ICHKI SAVDO RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK JIHATLARI

Oripova Gulirano Nodirovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti, Zarmed Universiteti o'qituvchisi

Milliy iqtisodiyotning ijtimoiy mehnat taqsimoti natijasida ajralib chiqqan va tovarlarni olib sotish va ular bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatishda vositachilik faoliyatini amalga oshiradigan iqtisodiyotning ushbu tarmog'i ishlab chiqarish bilan iste'molni o'zaro bog'laydi, tovarlarni so'nggi iste'molchi (aholi)ga yetkazishni ta'minlaydi. Tovarlarini almashtirish bo'yicha turli xil faoliyat turlari to'plami sifatida qaraladigan ichki savdo, shahar aholisi sonining o'sishi ishlab chiqaruvchilar (dehqonlar, hunarmandlar) va iste'molchilar o'rtasida moddiy tovarlarni sotib olish uchun o'rnatilgan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarda paydo bo'ladi.

Natijada, ichki savdoning haqiqiy maqsadi yanada ravshanroq bo'ladi: savdoning mohiyati ayirboshlashda emas, aslida ichki savdo bu mahsulotni iste'molchiga taqdim etishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agentligining "Ichki savdo statistikasi ko'rsatkichlarini shakllantirish bo'yicha" Uslubiy nizomiga ko'ra yuridik va jismoniy shaxslarning mamlakat ichki bozorida tovar mahsulotlarini

sotish bilan bog‘liq iqtisodiy faoliyat ichki savdoni tashkil qiladi⁴⁰. Yuqorida keltirilgan mulohazalardan shuni xulosa qilish mumkinki, ichki savdo – bu ma’lum bir mamlakat hududida mahsulot (tovar, ish, xizmat) larni sotib olish va sotish jarayonidan iborat bo‘lgan iqtisodiy tizimdir.

1-jadval.

Olimlar tomonidan “ichki savdo” atamasiga keltirilgan ta’riflar

Muallif	Ta’rif mazmuni	Kelib chiqish manbasi
Y.N.Pimenova	Savdo tovarlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchilarga yetkazib berishga yordam beradi. Har qanday jamiyatning savdo jarayonlarining faolligi u yoki bu tarzda ishlab chiqarilgan tovarlar miqdoriga va aholi ular uchun to‘lashi mumkin bo‘lgan pulga bog‘liq. Ichki savdo mamlakatdagi ana shu iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtiradigan ortiqcha pul mablag‘larini keltirib chiqaradigan jarayondir.	Е. Н. Пименова, Защита прав участников торгового процесса. Споры, практика разрешения, часто задаваемые вопросы и ответы на них, 2009
Y.Loginova Y.Yegorova	Ichki savdo-bu iqtisodiyot sohasining mustaqil tizimi va bu mamlakat hududida tovarlarni sotib olish va sotish va xizmatlar ko‘rsatish bilan shug‘ullanadigan savdo faoliyati bilan shugullanuvchi korxonalar to‘plamidir.	Елена Логинова, Коммерческая деятельность: конспект лекций, 2008
A.Kriye, J.Jalle	Ichki savdo-bu davlat hududida iste'mol tovarlarini sotib olish va sotish va boshqa savdo xizmatlarini ko‘rsatish bilan shug‘ullanadigan savdo faoliyati subyektlari majmui	Анри Крие, Жоэль Жаллэ. Внутренняя торговля. Перевод с французского Б.П.Нарумова. Общая редакция кандидата экономических наук В.С.Загашвили. Москва: “УНИВЕРС”, 1993

Ichki savdoning tadqiqot davomida o‘rganish uchun ahamiyatga molik tomoni shundan iboratki, u davlat hokimiyati organlari, savdo bo‘limlari, xususiy korxonalar, birlashmalar, firmalar, turli tuzilmalar va boshqa minglab odamlar alohida ishtirok etadigan ko‘p qirrali jarayondir (1-rasm).

Ichki savdoning quyidagi turlari mavjud: ulgurji va chakana savdo. Ulgurji savdo-bu tovarlarni keyinchalik qayta sotish yoki professional foydalanish uchun sotishdir. Chakana savdo-ichki savdoning tarkibiy qismi, shaxsiy iste'mol tovarlarini ayirboshlashning yakuniy bosqichi, bu yerda aholining pul daromadlari evaziga tovarlar va xizmatlar sotiladi⁴¹.

⁴⁰ Davlat statistika agentligining 2022- yil 28- sentabrda 34- sonli qaroriga ILOVA. Ichki savdo statistikasi ko‘rsatkichlarini shakllantirish bo‘yicha Uslubiy nizom. 2-b.

⁴¹ А. А. Новаков, Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы. Инфра-Инженерия. 462 стр. 2013

1-rasm. Mahsulotni yakuniy iste'molchigacha yetkazish sxemasi⁴²

Yanada aniqroq qilib aytganda, chakana savdo-bu tovarlarni sotish va mijozlarga tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy, oilaviy va uy sharoitida foydalanish uchun xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi faoliyatdir.

Ma'lumki, ulgurji va chakana savdo o'rtasida farqlar mavjud (2-rasm).

2-rasm. Chakana va ulgurji savdoning asosiy xususiyatlari⁴³

⁴² Manba: muallif tomonidan tadqiqotlar asosida tuzilgan

⁴³ Manba: muallif tomonidan tadqiqotlar asosida tuzilgan

Chakana turdagi savdoda raqobat juda katta. Bu yirik savdo kompaniyasi ham, minimal sarmoyaga ega bo'lgan yosh tadbirkor ham o'z do'konini ochishi mumkinligi bilan bog'liq. Ularning joylashuvi, savdo hajmi, assortimenti har xil bo'ladi, ammo ular ikkala variantni ham xaridorlarini topishlari mumkin. Shunday ekan, ulgurji va chakana savdo o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagilardan iborat:

- 1) ulgurji savdoning hajmi, qoida tariqasida, kattaroqdir;
- 2) ulgurji korxonaning xizmat ko'rsatish maydoni odatda kattaroqdir;
- 3) savdo korxonasining joylashgan joyiga kamroq e'tibor beriladi.

Ulgurji savdo chakana savdo tashkilotlariga tovarlarni sotish bo'yicha vositachilik faoliyatining barcha turlarini qamrab oladi; sanoat, savdo, qishloq xo'jaligi sohasidagi korxonalar, ijtimoiy soha muassasalari, professional xizmatlar; yoki ulgurji savdo sohasidagi boshqa vositachilar. Chakana savdo esa tovarlarni tijorat maqsadlarida foydalanish huquqsiz, yakuniy iste'mol uchun aholiga naqd pulda alohida yoki oz miqdorda sotishni nazarda tutuvchi savdo sohasidagi faoliyatni amalga oshirishdir⁴⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Новаков А.А. Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы. Инфра-Инженерия. 462 стр.2013
2. Анри Крие, Жоэль Жаллэ. Внутренняя торговля. Перевод с французского Б.П.Нарумова Общая редакция кандидата экономических наук В.С.Загашвили Москва «УНИВЕРС» 1993
3. Пименова Е. Н. Защита прав участников торгового процесса. Споры, практика разрешения, часто задаваемые вопросы и ответы на них, 2009
4. Елена Логинова, Коммерческая деятельность: конспект лекций, 2008
5. Правила розничной торговли в Республике Узбекистан. С изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУз от 12.11.2013 г. № 306

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALARNI HUDUDLAR KESIMIDA TO'G'RI TAQSIMLASH, HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHINING ASOSI

Otajonova Charosxon Polvonquli qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Makroiqtisodiy siyosat va prognozashtirish" kafedrasida tayanch doktoranti

Barchamizga ma'lumki mamlakatlarning barqaror iqtisodiy o'sish hamda iqtisodiy rivojlanishga erishishda ta'sir etuvchi omillardan eng muhimi, mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, investitsiyalar iqtisodiyot drayveri bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda respublikamizda foal investitsiyalarni jalb qilish borasida juda ko'plab qonunlar, qarorlar farmonlar, dasturlar, loyihalar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmi

⁴⁴ Правила розничной торговли в Республике Узбекистан. С изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУз от 12.11.2013 г. № 306

Jumayeva S.B. Surxondaryo viloyati iqtisodiyoti tarmoqlarining investitsion faoliyati tahlili.....	67
Kadirova Sh.I. Sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini samarali boshqarishning tavsifi va tendensiyalari.....	75
Калбаева Ш.Б. Эффективное использование экономического потенциала региона и развитие грузовой логистики.....	78
Karimov J.K., Rahimboyev M.I. Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiy tarmoqlarida bandlar dinamikasi.....	80
Kasimov A.A. Sanoat tarmoqlarini samarali joylashtirish yo‘llari va mexanizmlarini takomillashtirish.....	82
Мирзаев З.А. Саноат корхоналарида иқтисодий ўсишнинг ўзига хос жиҳатлари.....	88
Мирзаев З.А. Анализ факторов влияющих на экономический рост предприятий.....	92
Mambetkarimov S.M. Problems of using the economic potential of the region and developing a green economy.....	96
Muratov A.T. Main methodological approaches to assessing the impact on the level of economic and financial potential of the region.....	99
Musabaev R.X., Janabaev A.J. Kichik biznes yakka tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash, investitsiyalar kiritish va echkichilik sohasini rivojlanish imkoniyatlari.....	101
Nabiyeva N.N. Iqtisodiy o‘sish va ishsizlik.....	103
Normurodov A.A. Challenges of inclusive and sustainable economic growth in Uzbekistan.....	106
Nurmatov N.J. Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resursidan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	109
Oripova G.N. Mintaqada ichki savdo rivojlanishini tadqiq etishning nazariy-metodologik jihatlari.....	112
Otajonova Ch.P. O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalarni hududlar kesimida to‘g‘ri taqsimlash, hududlar iqtisodiy rivojlanishining asosi.....	115
Qazaxbaev E.S. Women’s entrepreneurship: socio-economic motivations and factors.....	118
Qdirbaeva A.M. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish va tadbirkorlikning jadal rivojlanishini ta’minlash.....	121
Raximov A.I. Hududlarning ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sohasini rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotiga ta’siri (Xorazm viloyati misolida).....	124
Saatmurotov Sh. Analysis of industrial production of Surkhandarya region.....	127
Собитова Р.С. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш.....	129
Собитова Р.С. Саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражаси.....	138

Тиркашев У.М. Иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш.....	143
Тоҗиёева М.В. Hududlarda inson resurslaridan samarali foydalanish.....	148
Тўхтамуродов Д.Н. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омилларнинг ўзаро боғлиқлиги.....	150
Umarova G.T. Aholi bandligining mintaqaviy xususiyatlari va tarmoq tarkibi tahlili.....	153
Utepbergenov A.A. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishda qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talab va sug‘urta xizmatlarining roli.....	156
Xalimjanov D.E., Po‘latqulova I.Sh. Oziq-ovqat xavsizligini ta‘minlashda mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish.....	159
Xalimjanov D.E., Yoqubjonova N.U. Klasterlar – mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy asosi sifatida.....	163
Xayitmuradov A.G‘. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish modeliga o‘tish muammolarini hal qilishning asosiy konseptual yondashuvlari.....	167
Xo‘jamqulov B.T. Surxondaryo viloyatida qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	171
Xudayberganov D.T., Farxodova Sh.D. Mintaqada savdo salohiyatini oshirish masalalari.....	174
Yuldashev F.T. Korxonalarda ishlab chiqarishning asosiy yo‘nalishlari.....	177
Зарипов Х.З. Инсон капитали ҳақидаги илмий фикрнинг назарий асослари ва ривожланиши.....	179
Зарипова М.Ж. Юқори малакали кадрлар тайёрлаш механизми иқтисодий барқарорлигини таъминлаш омили сифатида	182
Зарекеев А.А. Перспективы повышения эффективности производства на виноградниках в эффективном использовании экономической мощности региона.....	185
2-SHO‘BA: MINTAQA IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI PROGNOZLASHTIRISH MASALALARI.	
Xatamov O.Q., Ibragimov Q.T. Uy-joy qurilish korxonalarining uchun uzoq muddatli majburiyatlarning mahsulot tannarxiga nisbati tahlili.....	188
Абдуғаниев О.А. Минтақаларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини полином моделлари бўйича адаптив баҳолаш ва кўп вариантли прогнозлаш.....	189
Abduxoliqova M., Rashidova N., Botirov Sh. Menejment va boshqaruv.....	194
Axmedov A.B. Increase the investment attractiveness of the region based on the development of investment marketing.....	197
Ахмедов З.С. Транспорт-логистика марказларини рақамлаштиришнинг иқтисодий аҳамияти.....	201
Badalbaev F.S. Modern manager-competitive manager.....	204

Бобомуратов И.И. Паррандациликда статистик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш хусусиятлари.....	209
Boymirzayev F.R. Dirixle masalasini Puasson tenglamasi uchun umumlashtirish.....	212
Hojiqulova F.D. Surxondaryo viloyati aholi jon boshining asosiy kapitaliga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmini ARIMA modeli yordamida prognozlashtirish.....	215
Ibragimov Q.T., Sheraliyeva N.A., Ergashova I.G’. Surxondaryo viloyatidagi uy-joy qurilish korxonalarining rentabellik darajasi bo‘yicha tahlil.....	222
Jo‘rayev O.A. Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini baholash.....	224
Kalimullina N.V. Qurilish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini to‘rli graf usullari yordamida baholash.....	226
Kamoldinov M.B. “Iqtisodchilar uchun matematika” fanini o‘qitishda tor tebranish tenglamasi uchun ocal va nolokal hamda koshi masalaning umumlashgan yechimini Sobolev fazosida zamonaviy metodlar yordamidagi yechimlarini mavjud va yagonaligi haqida.....	232
Куйчиев О.Р., Маматкулов Л.О. Влияние цифровых технологий на производительность труда и экономический рост.....	235
Mamatkulov T.D. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda hududiy mehnat resurslaridan samarali foydalanish yo‘llari.....	237
Matëkubova D.O. Бизнес тузилмаларини диверсификация қилиш моделлари ва усуллари.....	240
Matëkubova D.O. Иқтисодиётларни жадал интеллектуаллаштириш шароитида маҳаллий бизнес тузилмаларининг инновацион ривожланиш динамикаси.....	244
Opayev B.A. Hududda kichik biznes rivojlanish tendensiyasining iqtisodiy-statistik tahlili va mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari.....	247
Qulboshev M.P. Impact of artificial intelligence on economy	251
Shakarova D.R. Temir yo‘l transportida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish	255
Tashbayev B.U., Boborajabova N.O. Biznes yuritishda siyosiy va huquqiy omillar.....	257
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	260
Toшалиева С.Т. Худуд кичик тadbirkorlik фаолияти ривожланишини баҳолашда динамик эконометрик моделлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	262
Turayev B.E. Qurilish ishlab chiqarish hajmiga investitsiyalar ta’sirini ekonometrik baholash.....	269

Utebergenov A.O. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalangan holda temir yo‘l sanoatida xizmat ko‘rsatishga asoslangan biznes modellar.....	273
Xojanazarov N.R. Mintaqtada iqtisodiy o‘shishni oshirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va zaruriyati.....	277
Xolmurodov O.V. Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar hajmini prognozlash.....	279
Xolov A.X., Ummatqulov T.U. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish modellari.....	282
Xudoyberdiyev J.J. O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allik darajasining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini va uni aniqlash mezonlari.....	288
Xuramov S.A. Raqamli iqtisodiyot texnologiyalarining tavsifi.....	294

3-SHO‘BA: MINTAQADA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.

Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Зиёрат туризмни ривожлантиришда туристик кластерлаш усулидан фойдаланиш йўллари.....	298
Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Минтақанинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишда зиёрат туризм тармоғининг аҳамияти.....	302
A‘zamov S.A. O‘zbekistonning turizm salohiyati.....	307
Aliyarov O.A. Surxondaryo viloyati turizm salohiyatini oshirish yo‘llari.....	310
Amaniyazova R.B. Mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari.....	313
Axrorova N.U. Talabalar turizmining sayohat va turizmning boshqa turlari bilan integratsiyalashuv jarayonlari.....	317
Eshbekov M. O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	319
Jumaniyazova R.Q. Turizm infratuzilmasining shakllanishida innovatsiyalarni ahamiyati.....	324
Kadirov O‘.B. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari.....	327
Kobilova Z.B. Theoretical issues of the assessment of touristic and recreational potential in our country.....	329
Nazarov X.A. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda geoaxborot texnologiyalarning ahamiyati.....	333
Панжиева Н.Н. Стратегии улучшения региональных рынков туристических услуг.....	336
Пулатова С.Ю. Государственное регулирование в развитии сферы культурного туризма.....	338
Пулатова С.Ю. Мировой опыт государственного регулирования культурного туризма.....	341
Ражабов Ў.Д. Ўзбекистонда маҳаллий ва халқаро диний туризмни ривожлантириш истикболлари.....	343
Umarov Dj.S., Zurobov J.A. Turizmni rivojlantirish amaliyoti va amaldagi tamoyillar.....	346

Zaripboyeva U. Xorazm viloyatining turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	348
Xamzayeva D.S. O‘zbekistonda ekoturizmning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari.....	352

**4-SHO‘BA: MINTAQADA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI
TA‘MINLASH VA PUL-KREDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH
YO‘LLARI.**

Бобакулов Т.И. Ўзбекистон республикасида пул-кредит сиёсатини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари.....	358
Худойкулов С.К. Худудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш методологияси.....	364
Саттаров О.Б. Тижорат банклари рейтингига таъсир этувчи омилларнинг амалий таҳлили.....	371
Тошматов Ш.А. Солиқ функциялари ва улардан иқтисодиётни тартибга солишда фойдаланиш масалалари.....	375
Absamatov A.E. Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida islomiy bank xizmatlari joriy etish masalalari.....	381
Absamatov A.E. Tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarning xususiyatlari.....	384
Agzamov A.T., Nurmatov N.J. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ini hisoblash va undirish tartibini yanada takomillashtirish yo‘llari.....	387
Aliyarov O.A., Amonov M.O. O‘zbekiston Respublikasining pul-kredit siyosati, tijorat banklarining maqsadi va vazifalari.....	395
Aralova G.B. Zamonaviy sharoitda O‘zbekiston sug‘urta bozorini rivojlantirish masalalari.....	399
Ashurov J.E. Tizimli ahamiyatga molik banklar faoliyatiga nazariy qarashlar.....	401
Avazov E.X. Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati va bartaraf etish yo‘llari.....	403
Gadoyev S.J. Kredit mexanizmining elementlari o‘rtasidagi aloqadorlikni ta‘minlash masalalari.....	406
Gadoyev S.J., Toshpulatova D.Dj. Kredit mexanizmining zamonaviy holati.....	409
Ибодуллаев Ш.Т. Тижорат банкларининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари.....	414
Imomova M.V. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mahalliy soliqlarning o‘rni.....	416
Ismoilov M.Q. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni taminlashda hududlarning soliq potensialining o‘rni.....	418
Жумаев Ш. Солиқ маъмурчилигида солиқ тўловчиларга кўрсатиладиган хизматларни такомиллаштириш.....	421
Камалов М.Н. Лизинг хизматларининг афзалликлари ва хусусиятлари.....	425

Махмудов О.Т., Алламуродова Ф.А. Тижорат банклари рейтингини аниқлашнинг зарурлиги ва аҳамияти.....	428
Махмудов О.Т. Euromoney методи бўйича тижорат банклари рейтингини аниқлаш услуги.....	431
Мўминова М.Б. Иқтисодий модернизициялаш шароитида банкларни инновацион бошқаришни такомиллаштириш.....	435
Muhitdinova N.I., Yodgorova Z.Y. O‘zbekistonda pul-kredit siyosatini amalga oshirish konsepsiyasi.....	438
Narboyev S.A. Korxonaning moliyaviy salohiyatini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	440
Norqulova Sh. Moliya tushunchasi va uning funksiyalari.....	442
Pardayev X.G‘. Davlat moliyani boshqarishda moliyaviy nazoratning ahamiyati.....	445
Pardayev X.G‘. Davlat moliyaviy nazoratining iqtisodiy mohiyati.....	448
Қиёсов Ш.У. Жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқ: хусусиятлари ва вазифалари.....	451
Qodirov B.T., Razzaqov M.B. Ways to ensure financial stability and improve the monetary system in the region.....	454
Қодиров Б.Қ. Тўғри ва эгри солиққа тортиш ҳисобини такомиллаштириш йўллари.....	457
Расулов Д.Д. Тижорат банкларида ипотека кредитларини молиялаштиришнинг назарий асослари.....	460
Sadullayeva M.G‘. Хорижий кредитлар орқали капитал жалб қилиш.....	463
Sultanov Sh. Mintaqada bank xizmatlari samaradorligini oshirish masalalari.....	466
Тўхсанов Қ.Н. Солиқ қарздорлигини ундириш усулларини такомиллаштириш.....	469
Тоҳиров М.Т. Мамалакатимизда субсидия тизимида доир муаммолар.....	473
Тугалов Б.Қ. Валюта рискни бошқаришда хеджирлаш усулидан фойдаланишнинг аҳамияти.....	475
To‘lakov U.T. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash yo‘llari.....	477
Turanov M.Sh. Tijorat banklarida foydasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	480
Turanov M.Sh. Foydaning iqtisodiy mohiyati va uni shakllantirishning nazariy xususiyatlari.....	482
Туропова Н.Х. Худудларни ривожлантиришда тартибга солувчи солиқларнинг аҳамиятини ошириш масалалари.....	485
Умарова М.Б. Ўзбекистонда банкларини трансформациялаш жараёнида рақамли банк хизматларни жорий этиш усуллари.....	490
Xalikchayeva S.I. Mintaqa moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda soliq bazasini aniqlashning ahamiyati.....	492
Зайнутдинов Б.О. Солиқ маъмуриятчилигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва солиқ назорати методологиясини такомиллаштириш.....	495

Ziyodullayev S.M. Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirish bo'yicha xorij tajribasi.....	499
Zokirova G.A. Mintaqada moliyaviy savodxonlikni oshirish yo'llari.....	504
5-SHO'BA: BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQA TARAQQIYOTINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.	
Исмоилов Ш.С. Асосий воситаларнинг ҳисоби ва аудити.....	507
Давлетов И.Р. Корхонани тугатиш: муаммо ва ечимлар.....	510
Bobojonova M.O. Raqamli iqtisodiyot va uning buxgalteriya hisobida tutgan o'rni.....	513
Maxmudova Sh.E. Korporativ boshqaruv va ichki auditning uzviy bog'liqligi.....	516
Мусабает Р.Х., Жанабаев А.Ж. Қорақолпоғистон Республикаси худудида чорвачилик, кичик бизнес ва бухгалтерия ҳисобининг зарурлиги ва вазифалари.....	518
Qlichev B.P. Korxonalar faoliyatini rivojlantirishda operatsion faoliyat tahlilining zarurligi.....	522
Рахматова Ш.Ш. Бухгалтерия ахбороти сифат тавсифининг замонавий талқини.....	524
Шаякубов Ш.К. Вопросы классификации видов и статей коммерческих расходов.....	527
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	530
Toyirov A.Y., Sadullayev O.T. Buxgalteriya hisobi va auditning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	532
Yusupov G.A. Ichki auditning funksiyalari.....	535

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIIY
RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2024-yil 14-15-iyun

Muharrirlar: A.Sh. Shaydullayev, O.A.Abdug‘aniyev

Musahhah: O.Nizomiddinov

Texnik muharrir: A.Bo‘riyev

Kompyuterda sahifalovchi: F.Abdimurodov

Terishga 11.06.2024-yilda berildi.

Bosishga 14.06.2024-yilda ruxsat etildi.

Bichimi 60x84 ¹/₁₆. Hajmi 34 bosma taboq. Buyurtma № 46. Times New Roman
garniturasida. Ofset usulda chop etildi. 100 nusxada. 545 bet.

“SURXON ILM NASHRI” nashriyoti.

Termiz davlat universiteti NMM bosmaxonasida chop etildi.